

УДК 616.151.1:612.823:611.818:611.82:531.5

Влияние гравитации на кровоснабжение тканей

Максумова Неля Васильевна
Фаттахов Василь Валиевич

Казанская государственная медицинская академия – филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Аннотация. Гравитационные силы влияют на развитие мягких тканей шеи во внутриутробном периоде развития плода.

Цель исследования: определение кровенаполнения мягких тканей шеи, продолговатого и спинного мозга в зависимости от положения тела.

Исследования проведены на 15 белых крысах. Контрольная группа животные в горизонтальном положении. Животные двух групп в камерах, в вертикальном положении головой вниз (антиортостатическое) или головой вверх (ортостатическое положение). Через одни сутки животных аутоназируют. Исследовали мышцы шеи, спинной и продолговатый мозг.

Объем крови в сосудах тканей изучали амидопириновым методом спектрофотометрически. Определяли оптическую плотность надосадочного раствора и гемолизата навеска тканей.

При головном предлежании плода возникает гравитационный переток крови к структурам головы и шеи. При тазовом – этого не наблюдается.

Ключевые слова. Кровенаполнение, мягкие ткани шеи, спинной мозг, продолговатый мозг, гравитация, положение тела в пространстве.

Influence of gravitation on the blood supply of tissues

Annotation. Aim of the study: determination of the neck soft tissues, medulla oblongata and spinal cord blood supply, depending on the position of the body.

The studies were carried out on 15 white rats. The control group is animals in a horizontal position. Animals of two groups in chambers, in an upright position, head down (antiorthostatic) or head up (orthostatic position). One day later, the animals were autotomated. The muscles of the neck, spinal cord and medulla oblongata were examined.

The volume of blood in the vessels of the tissues was studied spectrophotometrically by the amidopyrine method. The optical density of the supernatant solution and the hemolysate of the tissue sample was determined.

With the head position of the fetus, there is a gravitational blood flow to the structures of the head and neck. With the pelvic, this is not observed.

Keywords. Blood filling, soft tissues of the neck, spinal cord, medulla oblongata, gravity, body position in space.

Введение. Одной из актуальных задач современной медицины, в частности акушерства и неонатологии, является снижение мертворождаемости, предупреждение повреждения детей в родах и, в результате этого, уменьшение ранней детской смертности. При физиологических родах в головном предлежании плода повреждения шейного отдела позвоночника встречается у 31 % детей. В случаях тазового предлежания процент подобных травм достигает 38,1, а у незрелых детей возрастает до 48,2 % (Хасанов А.А., 1985, 2017).

На степень зрелости плода существенное влияние оказывают усиление кровотока в крупных сосудах, особенно в сонной артерии, снижение периферического сопротивления в третьем триместре беременности, второй тип поведенческих реакций плода – частые периодические движения тела плода, его конечностей и присутствие при этом движения глаз (Van Eyck et al. 1986).

При исследовании кровотока в нисходящей аорте и внутренней сонной артерии плода при синдроме задержки его развития, зависимости численных показателей скорости кровотока от поведенческой реакции плода не выявлено (Van Eyck et al., 1988). По

мнению авторов, это может являться результатом сосудистой адаптации, проявляющейся перераспределением кровообращения у плода при фетоплацентарной недостаточности.

Вместе с тем, значение земного притяжения для развития животного мира, человека, его опорно-двигательного аппарата весьма велико (Гаврилов О.К., 1984). Гравитационные силы оказывают существенное влияние и на развитие мягких тканей шеи (Фаттахов В.В., Малышев В.Г., 1991, Фаттахов В.В., 1999, 2017).

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования проведены на 15 белых лабораторных крысах. Контрольную группу составили животные, находившиеся в горизонтальном положении и имитирующие поперечное положение плода. Животных, следующих двух групп, помещали в специальные камеры, в которых они сохраняли подвижность, но не могли развернуться. Камеры оставляли в вертикальном положении, причем животные располагались головой вниз (антиортостатическое положение) или головой вверх (ортостатическое положение). Через одни сутки животных аутоназируют внутрибрюшинным введением 2 % раствора гексена. Исследованию подвергали передние и задние

околопозвоночные мышцы, правые и левые лестничные мышцы, шейный отдел спинного мозга и продолговатый мозг.

Объем крови в сосудах тканей определяли амидопириновым методом. После извлечения и взвешивания кусочки тканей гомогенизировали в дистиллированной воде в соотношении 1:10 и центрифугировали. В надосадочной жидкости, окрашенной спиртовым раствором амидопирина и сернокислого анилина в среде 3 % перекиси водорода, спектрофотометрически, при длине волны 540 нм, определяли оптическую плотность раствора. Количество крови в навеске ткани (мкл/г) вычисляли после измерения

оптической плотности гемолизата заданного объема эритроцитов крови, окрашенного тем же способом.

Полученные результаты при исходном состоянии (1), после антиортостатического (2) и ортостатического (3) положений представлены в таблице 1.

Результаты и обсуждение. Сравнение результатов, полученных при изучении кровенаполнения тканей при горизонтальном (1 серия) и антиортостатическом (2 серия) положениях животных выявлено, что во 2 серии закономерно и статистически достоверно ($p < 0,05$) происходит улучшение гемодинамики в мягких тканях. В передних паравerteбральных мышцах и спинном мозге кровоснабжение остается стабильным.

Таблица 1. Зависимость кровенаполнения мягких тканей шеи, спинного и продолговатого мозга при различном положении тела (мкл/г)

Изучаемые ткани	I серия		II серия		III серия	
	Среднее значение	Откл.	Среднее значение	Откл.	Среднее значение	Откл.
Передние мышцы	43,4	0,9	49,4	3,9	23,1	3,4
Задние мышцы	60,4	2,0	175,8	30,9	43,1	7,7
Левые мышцы	44,7	2,3	173,7	10,0	55,8	7,6
Правые мышцы	43,9	1,1	124,3	9,2	32,9	5,0
Спинной мозг	31,0	1,3	28,0	4,2	59,3	1,8
Продолговатый мозг	36,9	0,7	106,3	8,7	81,8	4,9

Сопоставление результатов первой и третьей серий выявило снижение кровенаполнения в мышцах и некоторое увеличение этого показателя в продолговатом и спинном мозге. Это, по-видимому, объясняется компенсаторным перераспределением крови в жизненно важные органы после гравитационного оттока крови из мышц и других поверхностных тканей и органов.

Наиболее очевидные данные получены при сопоставлении двух основных позиций: антиортостатического и ортостатического. Во всех группах тканей статистически достоверное увеличение кровенаполнения при положении животного вниз головой. Этот факт подтверждает, что гравитационный переток крови к нижележащим отделам тела способствует более активному кровообращению и лучшему их развитию даже при пассивном поведении.

Бычковой Е.Ю. и соавт. (1990), подтверждено, что при антиортостазе под углом 30^0 кровенаполнение мышц шеи превышало исходный уровень в 3,5 раза ($p < 0,01$), а кровенаполнение мозга не изменялось.

Исходя из приведенных данных, можно сделать предположение, что своевременный поворот плода головкой вниз, гравитационный переток крови к головному концу ребенка способствует лучшему развитию этих отделов плода. Это, безусловно, влияет на степень зрелости плода, его готовности к прохождению через родовые пути.

Следующий важный фактор, влияющий на развитие ребенка, на укрепление его костно-связочно-мышечных структур - это активная поведенческая деятельность самого ребенка и его активные перемещения в полости матки. При активном образе жизни матери (выполнение специальной гимнастики, быстрая и длительная ходьба) плод постоянно перемещается в полости матки вверх и вниз, упирается головкой в состоянии сгибания об нижние отделы матки и отталкивается от них. При этом большую нагрузку несут разгибательные и боковые мышцы шеи. Такие же перемещения происходят и при отталкивании самого плода ножками от тела и дна матки. Активная поведенческая деятельность плода не только усиливает его оксигенацию, но, увеличивая нагрузку, ведет к тренировке шейного отдела позвоночника, всех его тканей, готовя их к прохождению через родовые пути.

Заключение. При головном предлежании плода или своевременном повороте головкой вниз возникает гравитационный переток крови к структурам головы и шеи. Это способствует анатомической полноценности и большей механической прочности мышц и костно-связочных структур шейного отдела позвоночника, большей зрелости структур спинного, продолговатого мозга. При тазовом предлежании плода этого не наблюдается. Активный образ жизни беременной женщины, активность плода в утробе матери, его головное предлежание способствуют развитию и тренировке шейного отдела позвоночника, что повышает устойчивость последнего к последующим нагрузкам и повреждениям в родах.

Литература:

1. Бычкова Е.Ю., Мартынова Е.Р., Медведев О.С., Кротов В.П., Меерцук Ф.Е. Системная и регионарная гемодинамика у бодрствующих крыс в условиях 24 часового антиортостаза. Бюллетень эксп. биологии и медицины. 1990 г. N 1. С. 20-23.
2. Гравитационная хирургия крови. / Под ред. Гаврилова О.К./ Москва. Медицина, 1984. С. 8-10.
3. Мальшев В.Г. Положительное решение ВНИИГПЭ по заявке N 4800324. Способ определения объема эритроцитов в биологической ткани. От 5.01.90 г.

4. Фаттахов В.В. Комплексная лучевая диагностика некоторых механизмов повреждений и нарушений кровоснабжения шейного отдела позвоночника у детей в родах. Автореферат докт. дисс. Казань, 1999, 48 с.
5. Фаттахов В.В., Малышев В.Г. Кровенаполнение мягких тканей шеи и спинного мозга при антиортостатическом положении. В мат. научной конференции. " Проблемы детской неврологии", Казань, 1991. С. 169-170.
6. Фаттахов В.В. Механизмы повреждения шейного отдела позвоночника в родах. Родовая травма. Продолжение следует. Монография. С. 20-43. Казань.2017. ИД «МедДок» 241 с.
7. Хасанов А.А. Профилактика родовых травм спинного мозга новорожденных. Автореферат канд. дисс. Казань, 1985 г. 19 с.
8. Хасанов А.А. Патогенез и модель экспериментальной акушерской травмы плода. Пути профилактики интранатальных повреждений. Родовая травма. Продолжение следует. Монограф. С. 20-43. Казань.2017. ИД «МедДок» 241 с.
9. Van Eyck J., Wladimiroff J.W., Noordman N.J.et al. The blood flow velocity waveforms in the fetal descending aorta; its relationship to behavioural states in the growthretarded fetus at 37-38 weeks of gestation. \ Early Hum. Develop. 1986. Vol.14. P. 99-107.
10. Van Eyck J., Wladimiroff J., Noordman M.J. et al. The blood flow velocity waveform in the internal carotid and umbilical artery| its relation to fetal behavioural states in the growth retarded fetuses at 37-38 weeks gestation. \ Brit. J. Obstet. Gynaec. 1988. Vol. 95, N 5. P. 473-478.